

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20496436>

MUHAMMAD ALI SOBUNIY ILMIY MEROSIDA QUR'ON ILMLARI TALQINI

Rano Jamolova

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,
islomshunoslik mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

e-mail: rano.jamolova18@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2967-5498>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy islom olimi Muhammad Ali Sobuniyning ilmiy merosi, xususan, uning eng mashhur tafsir asarlarida Qur'on ilmlarining qo'llanish uslubi tadqiq etilgan. Tadqiqotda "Sofvatu at-tafosir" va "Rovai'u al-bayon fi tafsir ayat al-ahkam" asarlarida Qur'on ilmlarining keltirilishi hamda ulardagi o'xshash va farqli jihatlar qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, muallifning "At-Tibyan fi ulum al-Qur'an" asarida Qur'on ilmlarining ifodalanishi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Muhammad Ali Sobuniy, Qur'on ilmlari, tafsir, "Sofvatu at-tafosir", "Rovai'u al-bayon", "At-Tibyan fi ulum al-Qur'an", sababi nuzul, nosix va mansux, makkiy va madaniy, munosabat ilmi, qiroat ilmi, balog'at, nahv.

Kirish

Tafsir ilmi Qur'oni karim ma'nolarini sharhlashga bag'ishlangan eng muhim sohalardan biri bo'lib, uning ishonchliligi ko'p jihatdan mufassirning Qur'on ilmlarini qay darajada egallaganiga bog'liqdir. Har bir tarixiy davr o'z mufassirlarini va tafsir uslublarini yetishtirgan; bu jarayonda Qur'on ilmlari mufassir asarining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib kelgan. XX asrning ikkinchi yarmida ijod qilgan zamonaviy

olimlar orasida Muhammad Ali Sobuniy (1930-2021) bu ilmlarni sodda va tartibli uslubda taqdim etgani bilan alohida ajralib turadi.

Mazkur maqolaning maqsadi Sobuniyning ilmiy merosida Qur'on ilmlarining tutgan o'rnini aniqlash hamda uning eng mashhur ikki tafsiri, ya'ni "Sofvatu at-tafosir" va "Rovai'u al-bayon fi tafsir ayat al-ahkam" asarlarida bu ilmlarning qo'llanish uslubini qiyosiy tahlil qilishdir. Tadqiqotning obyekti Sobuniyning tafsir asarlari, predmeti esa ushbu asarlarda Qur'on ilmlarining ifodalanishi va tatbiq etilishidir. Ishda asosan tavsifiy-tahliliy hamda qiyosiy metodlardan foydalanildi; birlamchi manba sifatida muallifning asl asarlari, qo'shimcha manba sifatida esa Isom Ahmad Irsonning ushbu mavzudagi monografiyasi tahlilga jalb etildi.

Ahli sunna val jamoaga mansub zamonaviy olimlardan biri bo'lgan Muhammad Ali Sobuniy islom olamining atoqli olimlari qatorida sanaladi. Salkam bir asr umr ko'rib, uning asosiy qismini ilm yo'lida sarflagan alloma islom ilmlarining turli sohalariga hissa qo'shganiga qaramay, tafsir ilmi borasidagi mehnatlari bilan shuhrat topgan.

Muhammad Ali ibn Jamil Sobuniy Halabiy 1930-yil 1-yanvarda Suriyaning ulamolar shahri bo'lgan Halabda, ziyolilar oilasida tavallud topgan. U yoshligidan Qur'on darslariga qatnab, o'n to'rt yoshida uni to'liq yod olgan va keyinchalik Suriyaning yirik olimlaridan tahsil ola boshlagan. Boshlang'ich maktabni tugatgach, dastlab tijoratga ixtisoslashgan o'rta maktabga kirgan bo'lsa-da, bu yo'nalish o'ziga mos kelmasligini anglagach, ko'plab kibar ulamolarni yetishtirgani uchun "Halabning Azhari" deb nom olgan "Xusraviyya" o'rta maktabida ta'limini davom ettirgan. U yerda tafsir, hadis va uning istilohlari, fiqh, faroiz, siyrat va islom tarixi, shuningdek, arab tili ilmlari (sarf, nahv, balog'at) qatori kimyo, fizika, algebra, geometriya, tarix, geografiya va ingliz tili ham o'qitilar edi.

1949-yili o'rta maktabni a'lo bahoga bitirgach, Suriya vaqf vazirligi iqtidorli talabalar qatorida uni Qohiradagi "Al-Azhar" universitetiga jo'natgan. Sobuniy shariat fakultetini 1952-yili oliy baholar bilan tamomlagan, 1954-yili esa mutaxassislik

o‘qishini yakunlab, “Shar’iy sud mutaxassisligi” diplomini qo‘lga kiritgan. Bu diplom o‘sha davrda eng oliy daraja hisoblanib, hozirgi doktorlik diplomiga teng kelar edi¹.

Vatani Suriyaga qaytgach, alloma 1955-1962-yillarda Halab o‘rta maktabida “Islom madaniyati” fanidan dars berdi. So‘ngra maxsus delegatsiya tarkibida Saudiya Arabistonining Makka shahridagi tegishli fakultetga o‘qituvchi sifatida yuborildi va Malik Abdulaziz universitetining pedagogika hamda “Shariat va islom ilmlari” fakultetlarida qariyb yigirma sakkiz yil ta’lim berdi. 1998-yildan boshlab “Butun islom olami robitasi” tashkiloti qoshidagi “Qur’on va sunnatdagi ilmiy mo‘jizalar” hay’atida maslahatchi sifatida faoliyat yuritdi. “Kitob va sunnat xodimi” unvoni bilan tanilgan mufassir va faqih 2021-yil 19-mayda, juma kuni Turkiyaning Yalova shahrida to‘qson bir yoshida vafot etdi.

Alloma turli sohalarda ellikka yaqin qimmatli asar ta’lif etgan bo‘lib, ularning asosiy qismi o‘zining mualliflik ishlaridan, qolganlari qisqartma va tadqiqotlardan iborat. Biroq tafsir ilmiga doir ishlarining salmog‘i hisobga olinsa, uni eng avvalo mufassir sifatida ta’riflash to‘g‘riroq. Sababi, Sobuniy o‘tgan davr mufassirlari orasida eng ko‘p asar yaratganlardan biri sanaladi. Uning Qur’oni karimga oid o‘n oltita asari mavjud bo‘lib, ular orasida “Sofvatu at-tafosir”, “At-Tafsiru al-vazih al-muyassar” va “Rovai’u al-bayon fi tafsir ayat al-ahkam” kabi mualliflik tafsirlari hamda “Muxtasar tafsir Ibn Kasir”, “Muxtasar tafsir Tabariy” singari qisqartmalar bor. “Ma’oni al-Qur’an li an-Nahhos” tadqiqot bo‘lib, “At-Tibyan fi ulum al-Qur’an” asari esa bevosita Qur’on ilmlariga bag‘ishlangan asardir.

Ma’lumki, hech bir tafsir Qur’on ilmlarisiz yozilmaydi. Har bir mufassir oyatlarni sharhlashda tabiiy ravishda bu ilmlarga duch keladi. Shamsiddin Zahabiy Qur’on ilmlariga “Qur’on ilmlari har bir mufassir egallashi lozim bo‘lgan ilmlardan bo‘lib, qiroat ilmi, asbobi nuzul ilmi, nosix va mansux ilmi, makkiiy va madaniylik ilmi, muhkam va mutashobeh ilmi, qur’oniy qissalar ilmi va boshqalarni o‘z ichiga oladi”² deb ta’rif bergan.

¹ Muhammad Yahyoxon Muhammadxon o‘g‘li. Muhammad Ali Sobuniy (murojaat sanasi: 05.11.2025) // <https://xojabuxoriy.uz/?p=110&lang=uz>

²Zahabiy. At-tafsir va al-mufassirun. I–III. – Qohira: Maktabatu Vahba, 2005. – J. I. – B. 266.

Muhammad Ali Sobuniy “At-Tibyan fi ulum al-Qur’an” asarida Qur’on ilmlariga ta’rif berib, undan Qur’oni karimga taalluqli har qanday ilm tushunilishini bayon qilgan. Alloma ta’rifi davomida Qur’on ilmlari qatorida uning nozil bo‘lishi, jamlanishi, tartibga solinishi, tadvin davri, asbobi nuzul, makkiy va madaniy suralar, nosix va mansux hamda muhkam va mutashobeh ilmlarini zikr etgan. Mazkur asarda u sababi nuzul, yetti harf, tafsir va ta’vil farqi, Qur’ondagi e’jz kabi masalalarni sodda tilda yoritib, har bir masalada mashhur fikrlarni keltirgach, o‘zi maqbul bilgan qarashni ko‘rsatib o‘tgan. Shu jihatdan “At-Tibyan” Sobuniyning tafsir amaliyotiga nazariy poydevor vazifasini o‘tagan, deyish mumkin.

Sobuniyning o‘ndan ortiq tafsiri orasida islom olamida eng ko‘zga ko‘ringani “Sofvatu at-tafosir”dir. Asar mutaqaddim va mutaaxxir olimlarning tafsirlaridagi eng muhim qarashlarni zamonaviy talqin bilan qisqa va oson tarzda jamlash maqsadida yozilgan. Muallif muqaddimada bunga ishora qilib, kitobni “Tafsirlar sarasi” deb nomlaganini va musulmonlar Qur’onni tafsirini o‘rganishda undan foydalanishini umid qilganini bayon qilgan¹. 1979-yili besh yil mehnat natijasida yozib tugatilgan bu asar yengil uslubi va sodda tili tufayli nafaqat sharqda, balki Yevropada ham o‘z kitobxonlariga ega. Jumladan, mazkur asar Germaniyada chop etilib tarqatilgan. Birinchi nashridan yigirma yil o‘tib muallif unga to‘ldirishlar kiritib, hadislarni taxrij qilish va sababi nuzulni yoritishga alohida e’tibor qaratgan.

Sobuniy bu asarda Qur’on ilmlarini qo‘llashda, avvalo, Rasululloh (s.a.v.)dan vorid bo‘lgan hadislarga, so‘ng Ali ibn Abu Tolib, Ibn Mas’ud, Ibn Abbos, Ubay ibn Ka’b (r.a.) kabi sahobalar va Mujohid, Ikrima singari tobe’inlardan kelgan rivoyatlarga tayangan. Keyingi o‘rinda esa Tabariyning “Jome’ al-bayan”, Ibn Kasirning “Tafsiru al-Qur’an al-azim”, Qurtubiyning “al-Jome’ li ahkom al-Qur’an”, Shavkoniyning “Fathu al-qodir”, Roziyning “At-Tafsiru al-kabir”, Bayzoviyning “Anvor at-tanzil” hamda “Tafsiri Jalolayn” kabi mo‘tabar manbalarga murojaat qilgan².

¹Muhammad Ali Sobuniy. Sofvatu at-tafosir. I–III. – Istanbul: Dar as-siroj, 2020. – J. I. – B. 16.

²Isom Ahmad Irson Shahada. As-Sobuniy va manhajuhu fi at-tafsir min xilali kitabihi “Sofvatu at-tafosir”. – Nablus: Najah milliy universiteti, 2013. – B. 60.

Asarda har bir oyat tafsirida unga tegishli Qur'on ilmlari alohida zikr etilgan. Quyida bu ilmlarning tatbiq etilishi ko'rib chiqiladi.

Sababi nuzul. Sobuniy sababi nuzulni zikr qilishga alohida ahamiyat bergan. Asar muqaddimasidagi uslub bayoniga ko'ra, u sura tafsirida sababi nuzulni to'rtinchi o'rinda – suraning umumiy ma'nosi, oyatlar orasidagi munosabat va lug'at bayonidan keyin keltirgan va "Sababi nuzul" sarlavhasi ostida tegishli rivoyatlarni berib o'tgan. Allomaning ustun jihatlaridan biri shuki, bir oyatning nozil bo'lishi haqida bir nechta rivoyat mavjud bo'lsa, zaiflarini ko'pincha e'tibordan chetda qoldirib, sahif rivoyatni zikr etgan¹.

Makkiy va madaniylik. Mufasssir har bir suraning makkiy yoki madaniylikni oyat yoki sura muqaddimasida bayon qilgan bo'lib, agar makkiy sura ba'zi madaniy oyatlarni o'z ichiga olsa, buni ham alohida ko'rsatgan². Shu o'rinda muhim bir uslubiy jihat ko'zga tashlanadi: Sobuniy bu ma'lumotni quruq axborot uchun emas, balki maqsadli ravishda keltirgan. Isom Ahmad Irsan ta'kidlaganidek, alloma makkiy-madaniylikni surada nazarda tutilgan maqsadlarni izohlash uchun ishlagan. Masalan, "Baqara" surasi haqida "U shariatni joriy qilish jihatini nazarda tutadigan madaniy suralardan bo'lib, uning xususiyati musulmonlar ijtimoiy hayotida muhtoj bo'lgan shariat nizomlari va qonunlarini muolaja qiladigan boshqa madaniy suralar xususiyati kabidir"³ deb izohlagan.

Nosix va mansux. Tafsirda qo'llaniladigan eng muhim ilmlardan biri nosix va mansux ilmi hisoblanadi. Muhammad Ali Sobuniy nasx uchragan oyatni tafsir qilganda buni izohlab o'tib, lug'aviy hamda shar'iy ta'rifini zikr etgan: "Nasx lug'atda – bekor qilish va chetlashtirish; shariatda esa shar'iy hukmni ko'tarish va boshqa hukm bilan almashtirishdir"⁴. Alloma har bir mansux oyatda uning mansux ekanini hamda nasx qiluvchi oyatni keltirgan, ba'zan esa sura muqaddimasidayoq unda nasx bor-yo'qligini aytib o'tgan⁵.

¹O'sha manba. – B. 108.

²Isom Ahmad Irsan Shahada. As-Sobuniy va manhajuhu fi at-tafsir min xilali kitabihi "Sofvatu at-tafosir". – Nablus: Najah milliy universiteti, 2013. – B. 114.

³Muhammad Ali Sobuniy. Sofvatu at-tafosir. I–III. – Istanbul: Dar as-siroj, 2020. – J. I. – B. 26.

⁴O'sha manba. – J. I. – B. 106.

⁵Isom Ahmad Irsan Shahada. As-Sobuniy va manhajuhu fi at-tafsir min xilali kitabihi "Sofvatu at-tafosir". – Nablus: Najah milliy universiteti, 2013. – B. 120.

Munosabat ilmi. Munosabat ilmi muayyan surani yoki oyatni o‘zidan oldingi va keyingisiga bog‘lash usuli bo‘lib, Sobuniy unga tafsirda “Munosabat” nomli alohida sarlavha ajratgan. Asarda bu ilmning barcha turlari, ya’ni bir sura ichidagi oyatlararo bog‘lanish ham, suralararo munosabat ham qo‘llanilgan.

Qiroat, lug‘at, balog‘at va nahv. Sobuniyning o‘zi bir necha qiroat bo‘yicha olim bo‘lsa-da, “Sofvatu at-tafosir”da qiroat ilmini faqat ikki o‘rinda – “Baqara” va “Taloq” suralarida keltirgan. Balog‘at ilmini esa alohida sarlavha ostida bergan bo‘lib, bunda u mufradlarning ma’nolariga emas, balki tarkiblar va jummalardagi qur’oniy mahoratga e’tibor qaratgan¹. Nahv ilmiga doir o‘rinlarda kalimalarni e’rob jihatidan tahlil qilgan.

“Rovai’u al-bayon fi tafsir ayat al-ahkam” hukmiy (fiqhiy) oyatlar tafsirini jamlagan, ikki jilddan iborat asar bo‘lib, alloma umrining so‘nggida ta’lif etgan. Unda Makkadagi shogirdlariga bergan darslari birlashtirilib, hukmiy oyatlar mutaqaddim va zamonaviy mufassirlar qarashlari hamda mazhablar doirasida tahlil qilingan, umumiy tafsirda esa “Sofvatu at-tafosir”ga tayanilgan. Asar ahli sunna val jamoa yo‘nalishida, tartibli va sodda uslubda yozilgan.

Bu asarda muayyan Qur’on ilmlari sarlavha sifatida keltirilib, oyatlar muayyan ko‘rinishda tafsir qilingan. Avvalo makkiy va madaniylik zikr etilgan, masalan, “Nur” surasi tafsirida uning ijmoiga ko‘ra madaniy va oltmish to‘rt oyatdan iborat ekani aytilgan. So‘ng “Lafziy tahlil” sarlavhasi ostida lug‘at ilmi berilib, so‘zlar ma’nolari arab shoirlarining she’rlari bilan ochib berilgan. Keyin, mavjud bo‘lsa, sababi nuzulga oid rivoyatlar keltirilgan. Mufassir “Nur” surasida bir necha rivoyatdan eng to‘g‘rilarini tanlab, jumladan ahli suffadan naql qilingan rivoyatni bayon qilgan.

“Sofvatu at-tafosir”dan farqli o‘laroq, bu asarda qiroat ilmiga alohida e’tibor berilib, oyatlardagi qiroat farqlari “Qiroat ko‘rinishlari” sarlavhasi ostida keltirilgan. Masalan, “Sod” surasida alloma ikki xil qiroatni izohlab, jumhur “اَلَيْ” deb fatha bilan, Iso ibn Umar esa “اَلَيْ” deb kasma bilan o‘qiganini ko‘rsatgan². Nahv ilmiga ham

¹O‘sha manba. – B. 135.

²Muhammad Ali Sobuniy. Rovai’u al-bayon fi tafsir ayat al-ahkam. I–II. – Jakarta: Dar al-‘alamiyya, 2015. – J. I. – B. 355.

“E’robning ko‘rinishlari” nomli alohida sarlavha ajratilgan. Balog‘atga oid masalalar alohida keltirilmasa-da, “Tafsirning xususiyatlari” sarlavhasi ostida tafsirdan olinadigan qur‘oniy foydalar zikr etilgan.

Asar ahkom tafsiri bo‘lgani bois unda nosix va mansux ilmiga katta e’tibor qaratilgan. Movardiy hukmiy oyatlarni olti qismga (om va xos; mujmal va mufassar; mutloq va muqayyad; isbot va nafiy; muhkam va mutashobeh; nosix va mansux) ajratgan bo‘lib, Sobuniy ham shu taqsimotga tayangan va “Qur‘oni karimda nasx” nomli alohida fasl ajratib, nasxning har bir turini misollar bilan yoritadi. Jumladan, hukmi ham, tilovati ham nasx bo‘lishiga o‘nta emizish haromligi haqidagi oyat misol sifatida keltirilgan bo‘lib, Oisha (r.a.) rivoyatiga ko‘ra, bu hukm keyinchalik besh ma’lum emizish bilan nasx qilingan¹. Demak, “Sofvatu at-tafosir”da chetlab o‘tilgan nasx turi aynan shu hukmiy tafsirda to‘ldirib berilgan.

Sobuniyning ikki tafsirini qiyoslaganda, Qur‘on ilmlari har ikkala asarda ham markaziy o‘rin tutsa-da, ularning tanlanishi va qo‘llanish darajasi asar janriga bog‘liq holda farqlanishi ko‘zga tashlanadi. “Sofvatu at-tafosir” ijmoliy tafsir bo‘lgani bois unda oyatning umumiy ma’nosini ochishga xizmat qiluvchi munosabat va balog‘at ilmlariga ko‘proq urg‘u berilgan. “Rovai‘u al-bayon” esa ahkom tafsiri bo‘lgani uchun unda shar‘iy hukm chiqarishda bevosita ishtirok etadigan nosix va mansux hamda qiroat ilmlari kengroq yoritilgan.

Ikkinchi muhim farq Qur‘on ilmlarining keltirilish tartibida namoyon bo‘ladi. “Sofvatu at-tafosir”da mufassir avval suraning umumiy ma’nosi, so‘ng munosabat va lug‘at, undan keyin sababi nuzulni zikr qiladi. “Rovai‘u al-bayon”da esa tartib o‘zgacha: makkiy-madaniylik, lug‘at (“Lafziy tahlil”), sababi nuzul, qiroat (“Qiroat ko‘rinishlari”), e’rob (“E’robning ko‘rinishlari”) va nihoyat “Tafsirning xususiyatlari”.

Uchinchidan, farqlarga qaramay, Sobuniyning uslubiy yondashuvidagi izchillik ikkala asarda ham saqlanib qolgan. Olim har bir Qur‘on ilmini alohida sarlavha ostida ajratgan, rivoyatlar orasidan sahihini tanlagan va makkiy-madaniylik kabi ma’lumotlardan sof axborot sifatida emas, balki suralar maqsadini izohlovchi uslubiy

¹Muhammad Ali Sobuniy. *Rovai‘u al-bayon fi tafsir ayat al-ahkam. I–II.* – Jakarta: Dar al-‘lamiyya, 2015. – J. I. – B. 71.

vosita sifatida foydalangan. Bu jihatlar muallif tafsirlari talabalar va keng kitobxon ommasiga mo'ljallangan, soddalik hamda tartibni birinchi o'ringa qo'yuvchi uslubga ega ekanini ko'rsatadi. Ikki asarning bir-birini to'ldirib turishi, ya'ni "Sofvatu at-tafosir" da chetlab o'tilgan ayrim masalalarning "Rovai'u al-bayon" da yoritilishi ularni yagona, yaxlit uslubiy tizimning ikki ko'rinishi sifatida qarash imkonini beradi.

1-jadval

Ikki tafsirda Qur'on ilmlarining qo'llanishi (qiyoslash uslubida)

Qur'on ilmi	"Sofvatu at-tafosir" (ijmoliy tafsir)	"Rovai'u al-bayon" (ahkom tafsiri)
Makkiy va madaniylik	Har bir surada zikr etilgan, sura yoki oyat muqaddimasida keltirilgan, suralarning maqsadini izohlovchi uslubiy vosita sifatida qo'llanilgan.	Tafsirning eng boshida berilgan (masalan, "Nur" surasi – madaniy, 64 oyat).
Lug'at ilmi	Alohida so'zlar emas, tarkib va jumalardagi qur'oniy mahorat tahlil qilinadi.	"Lafziy tahlil" sarlavhasi ostida keltirilgan, arab she'riyati misollari bilan bayon etilgan.
Sababi nuzul	To'rtinchi o'rinda (umumiy ma'no, munosabat va lug'atdan keyin) alohida sarlavha ostida keltirilgan, bir nechta rivoyat kelgan o'rinlarda sahif rivoyat tanlangan.	Lug'at qsimidan keyin keltirilgan, bir nechta rivoyat kelgan o'rinlarda sahif rivoyat tanlangan.
Nosix va mansux	Har bir mansux oyatda zikr etilgan, nasxni yoritishda umumiy ma'lumotlar orqali bayon etilgan, murakkab mavzu va bahslardan qochilgan.	Alohida "Qur'oni karimda nasx" nomli fasl ajratilgan, har bir nasx turiga to'xtalib, rivoyatlar orqali dalillangan, muallifning qarashi keltirilgan.
Munosabat ilmi	"Munosabat" nomli alohida sarlavha ostida bayon etilgan, oyatlararo va suralararo munosabat turlari qo'llanilgan.	Mustaqil sarlavha sifatida ajratilmagan.
Qiroat ilmi	Faqat ikki o'rinda keltirilgan ("Baqara" va "Taloq" suralari).	"Qiroat ko'rinishlari" sarlavhasi ostida keltirilib, kengroq yoritilgan
Balog'at ilmi	Alohida sarlavha ostida zikr etilgan, tarkib va jumalardagi balog'iy masalalar tahlil qilingan.	Alohida sarlavha ostida keltirilmagan, "Tafsirning xususiyatlari" nomi ostida qur'oniy foydalar zikr etilgan.
Nahv ilmi	Kalimalar e'rob jihatidan tahlil qilingan.	"E'robning ko'rinishlari" nomli alohida sarlavha ostida berilgan.

Xulosa

O‘tkazilgan tahlil quyidagi xulosalarga olib keladi:

Birinchidan, Qur‘on ilmlari Muhammad Ali Sobuniy tafsir merosining o‘zagini tashkil etadi, muallif “At-Tibyan fi ulum al-Qur‘an” asarida bu ilmlarning nazariy asoslarini bayon etib, ularni o‘z tafsirlarida amalda izchil qo‘llab boradi.

Ikkinchidan, “Sofvatu at-tafosir” ijmoliy tafsir bo‘lib, oyatlarning eng muhim ma‘nolarini jamlagani bois unda sababi nuzul, makkiy va madaniylik, nosix va mansux, munosabat, qiroat, lug‘at, balog‘at va nahv ilmlari o‘rin olgan. Bunda, ayniqsa, munosabat va balog‘at ilmlariga alohida e‘tibor berilgan. “Rovai‘u al-bayan” ahkom tafsiri sifatida ko‘proq shar‘iy hukm chiqarishga aloqador mavzularni yoritgan va shu nuqtai nazar bilan oyatlardagi fiqhiy masalalarni tushunish uchun zarur bo‘lgan Qur‘on ilmlari batafsil yoritilgan.

Uchinchidan, Sobuniyning uslubiy o‘ziga xosligi har bir Qur‘on ilmini mustaqil sarlavha ostida tizimli holatda keltirib, rivoyatlardan sahihini tanlashi hamda makkiy-madaniylik kabi ma‘lumotlardan suralar maqsadini izohlash uchun foydalanishida ko‘rinadi. Bu xususiyatlar uning tafsirlari ilmiylik bilan birga sodda, tushunarli va ta‘lim uslubiga ega ekanini tasdiqlaydi. Shu bois Muhammad Ali Sobuniy asarlari, jumladan “At-Tibyan fi ulum al-Qur‘an”, hozirgi kunda Qur‘on ilmlarini o‘rganishda, “Sofvatu at-tafosir” asari talabalar uchun tafsir ilmini o‘rganishda, “Rovai‘u al-bayan” asari esa fiqhiy yo‘nalishdagi tafsirlarni o‘rganishda muhim manbalardan biriga aylangan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdulaziz Mansur. Qur’oni karim ma’nolari tarjimasi. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2004.
2. Isom Ahmad Irsan Shahada. As-Sobuniy va manhajuhu fi at-tafsir min xilali kitabihi “Sofvatu at-tafosir”. – Nablus: Najah milliy universiteti, 2013.
3. Muhammad Ali Sobuniy. Rovai’u al-bayon fi tafsir ayat al-ahkam. I–II juzlar. – Jakarta: Dar al-a’lamiyya, 2015.
4. Muhammad Ali Sobuniy. Sofvatu at-tafosir. I–III juzlar. – Istanbul: Dar as-siroj, 2020.
5. Muhammad Yahyoxon Muhammadxon o‘g‘li. Muhammad Ali Sobuniy // <https://xojabuxoriy.uz/?p=110&lang=uz> (murojaat sanasi: 05.11.2025).
6. Zahabiy. At-tafsir va al-mufasssirun. I–III juzlar. – Qohira: Maktabatu Vahba, 2005.